

Pedagogy Journal,
zenodo, open access,
open aire, doi

INN : 309099598

<http://bestarticle.fast-page.org/>

“O‘smir yoshdagi o‘quvchilarning gender madaniyatini rivojlantirish.”

Rajabova Zamira Ravshanbekovna

Urganch Davlat Unversiteti

Pedagogika fakulteti Pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishi

212- guruh talabasi

ABSTRACT	KEYWORDS
Maqolada xulqi og'ishgan bolalarning xarakter aksentuatsiya tiplari haqida to'liq ma'lumot berilgan. Xulqi og'ishgan bolalarda qaysi tipiga mansubligiga qarab psixologik korreksiya ishlari olib borilishi haqida ma'lumotlar mavjud.	Xarakter aksentuatsiyasi, gipertim tip, sikloid tip, labil tip, sensitiv tip, shizoid tip, beqaror tip, psixastenik tip

Xulqi og'ishganlarda deviant xulq-atvorning determinantlari orasida eng muhimlaridan biri shaxsning patoxarakterologik rivojlanishi va xarakter aksentuatsiyasidir.

Deviant xulqlilarda xarakter aksentuatsiya tipini aniqlash katta amaliy ahamiyatga ega. Aniqlangan tip xarakterdagi zaif nuqtalarni ko'rsatadi, bu esa moslashuvchanlikning buzilishiga qanday omillar sababchi bo'lishi mumkinligini oldindan ko'ra bilish imkoniyatini beradi.[1] Bularning barchasi psixoprofilaktika ishi

uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Psixoprofilaktika-aynan bir muammoni oldini olish uchun qo'llaniladigan psixologik usul. Aynan yuzaga kelmoqchi bo'lgan muammoni oldindan bilish va unga yechim topish.[2]

So'rovnoma metodi orqali xulqi og'ishganlardan so'rovnoma o'tkaziladi. Bunda har bir savolga, so'rovga, turlicha jumlar beriladi va shulardan eng ko'pi bilan 3 tasini tanlash imkoni beriladi. Ba'zi birlariga tanlamasdan tashlab ketish imkoni beriladi. Agar tashlab ketilganlar 7 tadan yuqori bo'lsa, unda og'ishgan xulq vakillariga bu so'rovnoma intellekt jihatdan og'irlik qilayotganini belgilaydi.[1] Tiplar quyidagicha:

Gipertim tip. Asosiy belgilari-deyarli hamma vaqt juda yaxshi kayfiyat, gohi-gohida jahl, tajovuz, ta'sirlanish bilan alamshinadi. Tengdoshlar davrasiga oshiqadi va liderlikka intiluvchan.

Sikloid tip. Bolaligida gipertimlardan farq qilmaydi, biroq pubertat yoshiga yetgach, dastlabki subdepressiv faza yuzaga keladi. Bu tipda passivlik holati yuzaga keladi. Tengdoshlaridan chetlashadi.

Lobil tip. Asosiy xususiyati-kayfiyatning o'ta o'zgaruvchanligi. Arzimas narsalarga kayfiyati tez buziladi, rag'batlarga samimiy quvonadi.

Sensitiv tip. Sho'xlikni yoqtirmaydi, bolalarning davrasidan o'zini chetga tortadi. Ular anchagina muloqotli. Yaqinlariga o'ta bog'lanib qoluvchan.

Shizoid tip: Asosiy belgilari- atrofdagilardan chetlanish, kamgaplik, muloqot o'rnatishga qodir emaslik va buni istamaslik. Ko'p hollarda o'zining yolg'izligidan qiynaladi va odamovi bo'la boradi.

Epileptoid tip. Disforiya (hissiy buzilish)ga moyillik va u bilan bog'liq affektiv portlovchanlik. Affektlar nafaqat kuchli, balki davomiy ham.

Affek- hissiy portlash. Ong izdan chiqib, o'rnini ongsiz mayllar va hissiyotlar egallashi.[3]

Isteroid tip. Asosiy xususiyati- haddan ziyod egatsentrizm, diqqat markazida bo'lishi, hayratga solish, hurmat, hamdardlikka intilish. Kuchsiz tomoni

nafsoniyat kamsitilishi, nufuzi pasayishi affektiv holatga olib keladi.

Beqaror tip. O'yin-kulgu, bayram, bekorchilikka moyil. Emotsiyalar beqaror, iroda kuchsiz.

Asteno-nevrotik tip. To'lqinlanuvchi, ta'sirchanlik va ipoxondriklikka moyilligi bilan ajralib turadi.

Psixastenik tip. Qat'iyatsizlik, fikrlash, o'z-o'zini tahlil qilishni yaxshi ko'rish, obessiyalar-qo'quv, xavotirlarning oson hosil bo'lishi.

Konform tip. Narsalarning mavjud tartibini doimo va haddan tashqari passiv qabul qilish konservazitm, "amaldagi axloqqa" moyillik.

Xarakter aksentuatsiyasi tiplari haqidagi ma'lumotning keltirilishicha asosiy sabab, so'rovnomada ball qo'yishda bosh harflari yoziladi tiplar bo'yicha.

Xulosa shundayki, xulqi og'ishganlarda yuqoridagi so'rovnoma o'tkazish ularning kuchli va zaif tomonini aniqlashdan iborat. Zaif tomonlaridan foydalanilgan holda psixologik korreksiya ishlari olib boriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N. G'. Kamilova "Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi" Toshkent-2020
2. D. Abduvahobova "Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi" Jizzax-2013
3. Wikipediya.org